

УЎТ: 634.65/.66

АНЖИРНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ НАВЛАРИНИ ЎРГАНИШ

¹Мирзаев Абдужаббор Эргашевич, ²Очилдиев Жахонгир Менгдобилович, ³Шодиев Санжар Ибодулло ўғли

¹Академик Маҳмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институтининг Сурхондарё ИТС нинг мевачилик ва узумчилик селекция бўлим бошлиғи. Яшаиш манзили: Сурхондарё вилояти, Денов тумани, ²Академик Маҳмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институтининг Сурхондарё ИТС нинг илмий ишлар бўйича директор ўринбосари. Яшаиш манзили, ³Академик Маҳмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти таянч докторанти. Яшаиш манзили Сурхондарё вилояти, Сариосиё тумани.

элек.поч: 1mirzayevabdujabbor1970@gmail.com, 2bogdod92@gmail.com,
3sanjarshodiyev0591@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10932272>

Аннотация. Мазкур мақолада анжир ўсимлигининг ботаник тавсифи, биологик хусусиятлари, хўжалик аҳамияти, етиштириши агротехникаси ёритилган. Шунингдек, мақолада Ўзбекистоннинг жанубий вилоятларида етиштириши учун самарали навларини танлаш ва ишлаб чиқаришига жорий этиш мақсадида олиб борилаётган ишлар ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: Анжир, Далматский, Крымский №29, Узбекский жёлтый, Крымский №43, Крымский №9 навлари, анжир коллекцияси, биринчи ва иккинчи генерация ҳосили, халқ табобати, озиқ-овқат саноати, агротехника.

Аннотация. В данной статье дано ботаническое описание растения инжир, его биологические свойства, хозяйственное значение и агротехника его возделывания. Также в статье представлена информация о проводимой работе по отбору и внедрению эффективных сортов для возделывания в южных регионах Узбекистана.

Ключевые слова: Инжир, сорта Далматский, Крымский №29, Узбекский желтый, Крымский №43, Крымский №9, сбор инжира, урожай первого и второго поколения, народная медицина, пищевая промышленность, агротехника.

Abstract. This article describes the botanical description of the fig plant, its biological properties, economic importance, and agrotechnics of its cultivation. Also, the article provides information about the work being carried out in order to select and introduce effective varieties for cultivation in the southern regions of Uzbekistan.

Keywords: Fig, Dalmatsky, Krymsky №29, Uzbeksky jyellow, Krymsky №43, Krymsky №9 varieties, fig collection, first and second generation harvest, folk medicine, food industry, agrotechnics.

Кириш. Ўзбекистоннинг жанубий қисми субтропик экинлар етиштириш учун қулай ҳудуд ҳисобланади, айниқса, Сурхондарё вилоятининг Сариосиё, Узун, Денов ва Шўрчи туманларида анор, анжир ва шарқ хурмосини етиштириб юқори ҳосилдорликка эришиш мумкин. Кўп йиллик кузатишлардан маълумки, вилоятнинг жанубий қисмига нисбатан шимолий қисмида йиллик ўртача ҳарорат 3-4 °С фарқ қилади. Вилоят уч томондан: шарқ, шимол ва ғарбдан тоғлар билан ўралган бўлиб, совуқ ҳаво оқими асосан жануб томондан кириб келади. Қиши илиқ бўлиб, баъзида энг совуқ ҳарорат ҳар 8-10 йилда такрорланиб, -

20-25⁰С гача етади, ёзи иссиқ ва куруқ келади баъзида +50-55 ⁰С га етади. Совуқсиз илик кунлар 240-245 кунни ташкил этади. Йиллик ёғингарчилик миқдори йилнинг келишига қараб 130-350 мм ни ташкил этади (1).

Анжир жуда қадимдан маданийлаштирилган ўсимлик ҳисобланади (Осиёда 5 минг йилдан, Европада камида 2 минг йилдан бери) етиштирилади. Анжир дарахтининг бўйи 4-8 м, шохлари қалин, ёйилиб ўсади, новда, барг ва мевасида сутсимон шира бор. Барги йирик, 3-7 бўлмали, баъзан бўлмасиз, тўқ яшил, орқасида туклари бор. Бир йилда 2 марта гуллайди. Майда бир жинсли гуллардан иборат тўпгули бўлажак “мева” ичида бўлиб, майда бластофага арилар ёрдамида чангланади, баъзилари эса чангланмасдан (партеногенез) ва уруғ тугмасдан мева қилади. Мевасида 20-30% қанд, 0,5-4,2% пектин моддалари, 3,4-7,4% клетчатка, 0,1% гача органик кислоталар, каротин, кальций, темир, фосфор ва бошқа элементлар бор (2).

Анжир асосан бир йиллик пишган новда қаламчаларидан кўпайтирилади. 2-3 ёшдан мева тугиб, 7-10 ёшда ғарқ ҳосилга киради, маҳсулот бериш даври 50 - 60 йилни ташкил этади, 150-200 йилгача яшайди. Бир тупи 15-35 кг гача мева беради. Анжир бир мавсумда 2 генерация ҳосил беради. Биринчи ҳосил (ҳоки анжир) анча кам бўлиб июнь - июль ойларида, иккинчиси (асосий) ҳосил август –сентябр ойларида пишиб, мевалари асосан ҳўллича ёки қоқи ҳамда консерва ҳолида истеъмол қилинади, жем, мураббо тайёрланади. Халқ амалиётида анжир барги узум ва меваларни қуритишда ишқор сифатида, “сути” тери касалликларини, чаён ва ари чаққан жойларни даволашда ишлатилади. Анжир асосан озик-овқат сифатида истеъмол қилинсада, қадим замонлардан буён халқ табобатида жигар, талоқ ва ўпка шамоллашида дори сифатида қўлланилган. Унинг меваси ва қоқисидан тайёрланган дамлама йўталга, балғам кўчиришга, шарбатига асал аралаштирилгани кўз хасталикларида шифобахш ҳисобланади [2,3].

Анжир тўплари совуққа чидамсиз бўлганидан тажриба станцияси шароитида қишда кўмилиб, баҳорда очилади. Анжир намга анча талабчан, енгил ва серунум тупроқда яхши ўсади. Шўрланган ёки шағалли тупроқларда деярли ўсмайди. Анжир тупига 3-4 та асосий танали бута кўринишида шакл берилади. Ёзда бир-икки марта шу йили чиққан қалинлаштирувчи новдалар, ғовлаган новдалар, қуриган шохлар кесиб ташланади [3].

Тадқиқот услуби. Тадқиқот тажрибалари анжир навлари ўсиб ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари, ҳосилорлиги «Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (1999) услуби асосида ўтказилди [4].

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Сурхондарё илмий тажриба станциясида анжирнинг 12 дан ортиқ навлари устида илмий кузатувлар олиб борилди. Илмий изланишлар даврида, асосан анжирнинг 8 та навида натижалар кузатилди, булар стандарт навлар Крымский №29, Узбекский жёлтый ва ўрганилаётган навлар Далматский, Крымский №43, Нобелс, Бельгий Адриатический, Крымский №9 Каршинский чёрный навларидир.

1-жадвал

Анжир навларининг механик таҳлил натижалари ва таркибидаги қанд миқдори

№	Навлар номи	Ўтказилган сана	h	d ₁	d ₂	m _{гр}	Қанд миқдори %
---	-------------	-----------------	---	----------------	----------------	-----------------	----------------

1	Далматский	10.08	6.7	4.0	3.7	69.2	29.8
2	Крымский №9	10.08	3.5	4.9	4.6	38.5	26.2
3	Крымский №29	10.08	4.0	3.7	5.9	31.9	24.9
4	Крымский №43	10.08	4.3	3.5	3.9	29.3	22.1
5	Нобелс	10.08	4.3	3.7	3.5	26.5	22.2
6	Бельгий Адриатический	10.08	4.0	3.9	4.3	31.5	24.1
7	Узбекский желтый	10.08	4.0	4.9	4.6	37.1	22.4
8	Каршинский чёрный	10.08	3.5	3.4	3.4	26.4	23.8

Ўрганилаётган анжир навлари устида ўтказилган механик таҳлил натижаларига кўра, навлар ичида мева таркибидаги энг юқори қанд миқдори Далматский навида 29,8 фоизни ва Крымский №9 навида 26,2 фоиз эканлиги аниқланиб, Крымский №43, Нобелс ҳамда Узбекский желтый навларида қанд миқдори энг кам 22,1 фоиздан 22,4 фоизгачанни ташкил этди. Қолган навларда ушбу кўрсаткич мос равишда 23,8-24,9 фоиз оралиғида эканлиги аниқланди (1-жадвал).

1-расм. Анжирнинг Далматский нави

Мева вази бўйича ҳам энг юқори натижа Далматский навида кузатилиб, ушбу навнинг бир дона мевасининг оғирлиги ўртача 69,2 грни ташкил этган бўлса, Каршинский чёрный ҳамда Нобелс навларида эса бу кўрсаткич энг кам, бир дона мевасининг оғирлиги ўртача 26,4-26,5 гр эканлиги аниқланди. Қолган навларда ушбу кўрсаткич Крымский №43 навида 29,3 гр ни, Бельгий Адриатический навида 31,5 гр ни, Узбекский желтый навида 37,1 гр ни, Крымский №29 навида 31,9 гр ни, Крымский №9 навида 38,5 гр ни ташкил этди. Ўрганилаётган анжир навлари ичида Далматский ҳамда Крымский №9 навлари юқоридаги жадвалда кўрсатилган қолган кўрсаткич (**h**-мева баландлиги, **d**-мева диаметри) лари бўйича ҳам бошқа навлардан яхшироқ эканлиги аниқланди.

2-жадвал

Анжир навларини дегустация баҳоси (5 балли шкала).

№	Навлар номи	Ўтказилган сана	Ташқи кўриниши	Таъми	Таъм баҳоси	Юмшоқлиги	Умумий баҳоси
1	Далматский	23.08	5.0	ширин	5.0	4.7	4.9

2	Крымский №9	23.08	5.0	ширин	5.0	4.7	4.9
3	Крымский №29	23.08	5.0	ширин	4.7	4.7	4.8
4	Крымский №43	23.08	4.5	ширин	4.5	4.5	4.5
5	Нобелс	23.08	4.0	ширин	4.0	4.0	4.0
6	Бельий Адриатический	23.08	4.5	ширин	4.5	4.5	4.5
7	Узбекский желтый	23.08	4.5	ширин	4.5	4.5	4.5
8	Каршинский чёрный	23.08	4.0	ширин	4.0	4.0	4.0

Ўрганилаётган анжир навларида ўтказилган дегустация натижаларига кўра барча навлар ташқи кўриниши, таъми, юмшоқлиги билан юқори кўрсаткичларни қайд этди. Бу навлар ичида дегустацион баҳолаш умумий натижасига кўра Далматский, Крымский №9 ҳамда Крымский №29 навларининг мевалари бошқа навлардан фарқ қилган ҳолда 4,9-4,8 баллга баҳоланиб, энг юқори кўрсаткичга эга бўлди. Крымский №43, Бельий Адриатический ва Узбекский желтый навлари умумий баҳолашда 4,5 баллга эга бўлган бўлса, қолган Нобелс ва Каршинский чёрный навларини умумий баҳолашда уларнинг ўртача баҳоси бир хил 4,0 балл билан баҳоланиб навлар ичида бир оз пастроқ натижани қайд этди (2-жадвал).

Хулоса қилиб айтганда, анжирнинг “Далматский” ва Крымский №9 навлари ўрганилаётган бошқа навларга нисбатан таркиби, вазни ва таъми жиҳатидан юқори кўрсаткичга эга бўлган. Ўзбекистон шароитида анжирнинг Далматский ва Крымский №9, Крымский №29 ва Ўзбекистон сариқ анжир навларидан саноат боғлари ташкил этиб, юқори ҳосил етиштириш имкони мавжуд.

REFERENCES

1. А.Э.Мирзаев “Анжир етиштириш” “Агробанк” АТБтомонидан 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами. 63-китоб. Тошкент “Тасвир”2021 й
2. Останакулов Т.Е. ва бошқалар. “Мевачилик асослари”. Самарқанд – 2010.
3. Файзиев Қ.Т. “Анжир агротехникаси ва унинг истиқболли навлари”. Тошкент – 2005.
4. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Мичуринск.- 1999.